

TA'LIM-TARBIYA JARAYONINI SAMARALI TASHKIL ETISHNING ASOSIY PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI

G'aniyev Farrux G'aybullayevich

Shahrisabz "Temurbeklar maktabi" harbiy - akademik litseyi
Avtotransport vositalari haydovchilarini tayyorlash fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etishning asosiy pedagogik-psixologik shart-sharoitlari haqida ayrim ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, tarbiya, bilim, ko'nikma, malaka, tanqidiy fikrlash, zamonaviy ta'lim, didaktik vositalar.

Ta'lim jarayonining mohiyati shundan iboratki, bilish jarayonining umumiy qonuniyatlariga asoslanadi. Ta'lim jarayoni quyidagi bilishlar o'rtasida rivojlanadi: individual tarixiy bilishlar. Ta'lim jarayoni individual rivojlantirish yoshlarni davr taraqqiyoti darajasidagi bilimlar bilan qurollantirish vazifasini qo'yadi. Chunki individual rivojlanish ijtimoiy tarixiy rivojlanishdan ortda ikki rivojlanish ta'limni o'zaro bog'lab turadi. O'quvchilar tomonidan bilimlarni egallash bosqichlari haqida so'z yuritadigan bo'lsak, ular quyidagi bosqichlarga bo'linadi: idrok etish, o'quv materialini anglab yetish, mustahkamlash, amaliy faoliyatida bilimlarni qo'llash. - Idrok etish psixologiyada ma'lumki, idrok etish aniq maqsadga yo'naltirilgan anglash jarayoni bo'lib, u tanlash xususiyatiga ega. Shuning uchun birinchi navbatda o'quvchilarga mavzu orqali ularni nimalarni o'rganishlari haqida tushuntirib berish kerak. Shu asosda u o'quv materialini bilan dastlabki tanishish amalga oshiriladi. - O'quv materialini anglab yetishda u ma'lumotlarning nazariy jihatlarini ajratib olish va analiz qilishdan iborat. Bunda asosiy mazmuni topish, tushunchani ajratib olish,

ularning belgilarini asoslab berish, misollar va tushuntiruvchi dalillar to'plamini o'rganib chiqish lozim. - Eslab qolish va mustahkamlash- bu bosqich o'zlashtirilgan bilimlarini uzoq vaqt xotirada saqlab qolishdan iborat. Nazariy material, tushuncha, qoida, isbotlar turli xil mashqlar bilan takrorlanadi. - Bilim, ko'nikma va malakalarni amaliy faoliyatda qo'llashdan iborat bo'ladi. O'quv mashqlari, laboratoriya ishlari. Ta'lim-tarbiya jarayonlarini samarali tashkil etishda ta'lim metodlari va ta'lim vositalaridan to'g'ri foydalanish lozim. Ta'lim metodlari ta'lim vositalari bilan birga qo'llaniladi. Didaktik vositalar deganda, o'quv va ko'rgazmali qo'llanma, namoyishli qurilmalar, texnik vositalar tushuniladi. Ta'lim vositalari-bu yangi bilimlarni o'zlashtirish uchun o'qituvchi va o'quvchilar tomonidan foydalanilgan obyekt. Odatda moddiy va ma'naviy qadriyatlar ta'lim metodlariga mos ravishda . Biroq agar metodlar "qanday o'qitish?" savoliga javob bersa, vositalar esa "uning yordamida nimani o'qitish?" savoliga javob beradi. Nemis olimlari R.Fush va K.Krollar didaktik vositalar audivizuallik tafsilotida motivatsion, axborot, ta'lim jarayonini boshqarish, optimallashtirish funksiyalarini bajaradi, deb hisoblashadi. O'qituvchi o'zining ixtiyoriy bo'yicha ko'rgazmali material, o'quv qo'llanmadan foydalanishi mumkin. Ta'lim vositasini tanlab olish ta'lim metodini tanlab olish bilan bog'liq. Ta'limning passiv (sust) metodlari (o'quvchilar eshitadi, ya'ni hikoya, ma'ruza, tushuntirish, ekskursiya) ta'limning ko'rgazmali vositalaridan foydalanadi. Ta'limning ko'rgazmali vositalari pedagogning o'zi tomonidan tuzilgan bo'lishi mumkin. Vositalarning istalgan turidan foydalanishda o'lchov va mutanosiblikka e'tibor berish kerak. Masalan, ko'rgazmali vositalarning soni yetarli bo'lmasligi bilimlarning sifatiga ta'sir ko'rsatadi. Bilishga qiziqishni pasaytiradi, obrazli idrok etishni rivojlantirmaydi. Ulardan ko'p foydalanish o'quvchilarning o'rganilayotgan fanga yengil-yelpi qarashiga olib keladi. Pedagogik texnologiya asosida dars loyihasini tuzishda besh tamoyilga rioya qilinadi. Pedagogik texnologiyani tamoyilining asosiy yo'nalishlari: Birinchi tamoyil muayyan o'quv predmeti, katta modul yoki dars

mavzusida kutilgan asosiy maqsadni shakllantirib olish. Ikkinchi tamoyil-darsning umumiy maqsadidan va mavzuning ichki mazmunidan kelib chiqib, darsni kichik “modullarga” ajratib, har bir modulning maqsadini hamda modullar ichida hal qilinadigan asosiy masalalar tizimini aniqlab olishdir. Uchinchi tamoyil-modullar ichida ko‘riladigan masalalarning ichida asosiylarini tanlab olib, ulardan test savollari va ular asosida so‘rov varaqasini tuzib chiqish. To‘rtinchi tamoyil-maqsadga yetish uslub va usullarini tanlab, joyini belgilab olish. Pedagogika fani misolidagi mavzular o‘zining umumiyliigi bilan ajralib turganligi sababli, unda asosan so‘z bilan tushuntirish va qisman illyustrativ uslublardan, shuningdek, kezi kelganda muammoli izlanish usulidan ham foydalaniladi. Beshinchi tamoyil-dars ichida modullar orasidagi uzviy bog‘liqliklarga hamda dars mazmunining fanlararo aloqalar asosida tuzilishiga e‘tibor qaratilishi shart. Farobiyning “Fan va san’atining afzalligi” haqidagi risolasida o‘quv jarayonini o‘qitish usullari haqidagi tushuntirishlarida o‘quvchilarga turli bilimlar berish bilan birga, mustaqil holda bilim olish yo‘llarini ham ko‘rsatish, ularning bilimlarining zarurligiga shak-shubhasiz ishonirish kerakligini ta’kidlab o‘tadi.

Yoshlarda tarbiyaning ijobiy fazilatlari shakllanishining ijtimoiy-psixologik-omillarida ularning aniq belgilab olingan ma’naviy-axloqiy sifatlar va fazilatlari ma’naviy indikator sifatida tahlili qilish juda muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bu esa tarbiya profilaktika ishlarini maqsadli va manzilli tashkil qilishdagi psixologik-pedagogik texnologiyalarni qo‘llash bilan bog‘liq masalalarni ham o‘z ichiga oladi. Jumladan, bu yo‘nalishda dastlab tarbiyaviy maqsadni belgilash bosqichida tadbirlarni tashkil etish va o‘tkazishga mas’ul shaxsning vazifasi ta’lim muassasasi jamoasi imkoniyatlarini yagona g‘oyaga yo‘naltirish, mavjud pedagogik-psixologik shartsharoitlardan unumli foydalanish chora-tadbirlarini belgilash, tarbiyalanuvchilarning muayyan ta’sir tizimini qabul qilishga tayyorgarlik darajasiga tashhis qo‘yishdan iboratdir. XXI asrda tarbiyaning idealistik, pragmatik, realistik,

antropotsentristik, erkin tarbiya, gumanistik va texnokratik modellariga amal qilinmoqda. Mazkur tizimni amalga oshirishda ushbu modellarning ijobiy jihatlari milliy tarbiya xususiyatlari bilan uyg'unlashtiriladi. Bugungi kunda yoshlar tarbiyasini milliy va zamonaviy asosda ilmiy-texnologik isloh qilish borasida olib borilayotgan ishlar uni bugungi kun ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ilmiy asoslangan tayanch kompetensiyalar, fazilatlar asosida shakllantirishni talab etmoqda. Tarbiyaga yangicha, tizimli yondashuv, bolada tayanch fazilatlarini kafolatli shakllantirishda uning psixologik mexanizmlarini o'rganish, mazkur masalada oila, maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta, o'rta maxsus kasb-hunar, oliy ta'lim muassasalari, mahallalarning ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlarini to'liq yuzaga chiqarishni va ular orasida ilmiy-metodik uzviylikni yangi darajaga ko'tarishni taqozo etadi. Kuzatishlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, aksariyat insonlarda Vatanga sadoqat, burch va mas'uliyat, tashabbuskorlik va boshqa fazilatlar ularning ongida nazariy tushunchalar sifatida qolib ketgani holda uning tabiatida amaliy odatlarga aylanmayapti. Buning oqibatida ularning ushbu fazilatlar haqidagi so'zlari bilan amallari orasida tafovut namoyon bo'lmoqda, bu esa har yili mustaqil hayotga kirib kelayotgan yigitqizlarning hayotda o'z o'rinlarini topishlarida bir qator muammolarni yuzaga keltirmoqda. Ayrim o'quvchi-yoshlarda yuksak maqsadlarning shakllanmaganligi, o'zini o'zi o'qishga safarbar qilish, iroda, matonat, tirishqoqlik, harakat fazilatlarini yetarli rivojlanmaganligi ta'lim sifatiga ham zarar ko'rsatmoqda. Xar bir xalq o'zining yoshlarida tarbiya va milliy tarbiya resurslariga alohida e'tibor qaratadi. Biz tadqotimizda yoshlarda asosiy ijobiy resurslardan biri bo'lgan milliy tarbiya shakllanishining ijtimoiy-psixologik omillari tadqiq qilishda milliy tarbiyaning manbalarini o'rganish muhim jarayondir deb hisoblaymiz.

Bizningcha, milliy tarbiyaning manbai - milliylikdir. «Millat», «milliylik», «milliy g'urur», «milliy odob», «millatlararo muloqat madaniyati» tushunchalarining o'zagini arabcha «mil» so'zi tashkil qiladi. Bu so'z arabchada «o'zak», «'tub

mohiyat», «negiz» ma'nolarini anglatadi. «Millat» so'zi esa bir necha ma'noni; 1) din: mazhab; 2) ummat: bir mazhabga mansub aholi; 3) xalq ma'nolarini anglatadi. «Millat», «milliylik» tushunchalarining talqini bilan tanishar ekanmiz, ularning g'arbona va sharqona tarzlari bor ekanligini ko'ramiz. Aniqrog'i, g'arbiy talqin xristian, sharqiy talqin esa islomiy o'zaklarga borib tutashadi. Ya'ni Ovrupo xalqlari tillariga «millat» tushunchasi lotincha «natio» - qabila, xalq sifatida xristian dini bilan birga kirib kelgan bo'lsa, Osiyoga esa Islom ta'limoti orqali yuqoridagi uch xil ma'noda kirib kelib, singdi. «Tarbiya» so'zi esa «milliy tarbiya» tushunchasining tarkibiy qismi bo'lganligi tufayli bu tushunchaga ham yangicha yondoshgan holda, xolis ilmiy-pedagogikpsixologik ta'rif berish juda muhim sanaladi. Arabcha «tarbiya», «tarbiyat» so'zlari 1) parvarish qilmoq; ta'lim bermoq; o'rgatish; odob o'rgatish; 2) navozish, mehribonlik ko'rsatish: ko'z-quloq bo'lish; himoya qilish kabi ko'pqirrali mazmunga ega. «Tarbiyachi» so'zi esa shu ko'pqirrali tarbiyaviy faoliyatni amalga oshiruvchidir. Demak, milliy tarbiyaning lug'aviy ma'nosini «yosh avlodlarni o'z xalqiga xos milliy fazilatlar namunasida shakllantirish, ta'lim bermoq» sifatida aniqlash mumkin. Ta'lim va tarbiya davlat tomonidan amalga oshirilgan ekan, o'z mamlakatining iqtisodiy, ma'naviy, tarbiyaviy va mafkuraviy ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirildi. Mustaqil O'zbekistonda ta'lim va tarbiyaning milliy asosga qurilishining eng oliy kafolati uning Konstitutsiyasida himoyaga olindi. Konstitutsiyaning mohiyati ochiqlik, hamkorlik, milliy madaniyatlar ravnaqi, millatlararo inoqlik ruhiga ega. O'zbekistonda milliy madaniyatlarni tiklash, ravnaq toptirish yo'lida milliy madaniy markazlar tashkil etilib, ularning faoliyati matbuot, radio va televideniya keng yoritilishi milliy qadriyatlarni tiklash, boyitish orqali umumfuqaroviy va umuminsoniy totuvlikka erishish yo'li tanlaganini ko'rsatdi. Chunki "o'zbek milliy madaniyati, tili an'analarini haqqoniy ravishda tiklash va rivojlantirish aholining boshqa milliy guruhlaridagi mana shunday jarayonlar hisobiga bo'lmasligi" davlat tomonidan kafolatlandi. Qaysi bir jamiyatda ijtimoiy

islohot zarurati yuzaga kelsa, o'sha jamiyatda maktabga, tarbiyaga e'tibor keskin kuchayib, tarbiyani, jamiyatni takomillashtirishning bosh vositasi deb tan olinadi. Tarix bu kabi misollarga boy. Ana shu nuqtai-nazardan Yangi O'zbekiston maktablari qarshisida turgan vazifa dolzarb va murakkabdir. Chunki endilikda ular o'z xalqining eng go'zal fazilatlaridan bo'lgan milliy g'urur, millatlararo muloqot madaniyati, O'zbekiston vatanparvarligi, milliy odob, sof vijdonni o'ziga mayoq qilib olib, Yangi O'zbekiston sharafiga xizmat qila oluvchi o'g'il-qizlarning yangi avlodini tarbiyalab yetishtirishi kerak.

“Milliy tarbiya” tushunchasi ko'p qirrali bo'lib, uning: milliy qadriyatlar asosida olib boriluvchi maqsadga yo'naltirilgan tarbiyaviy faoliyat; umuminsoniy tarbiyaning har bir xalqqa xos va mos betakror shakli; xalq va uning madaniyatini saqlab qolish, tiklash va rivojlantirish (YUNESKO tamoyili) vositasi; ta'limga oid siyosatning maqsad, vazifa va tamoyillarining tarkibiy qismi; turli millatlar bolalarini har tomonlama rivojlantirish jarayonining xususiy, ma'naviy manbai; o'quvchilarni axloqiy, mehnatsevarlik, vatanparvarlik, go'zallik, iqtisodiy, ekologiya va boshqa yo'nalishlarda tarbiyalashning bosh tamoyili; millatlararo muloqot madaniyatini tarbiyalash va buning natijasida umumfuqaroviy totuvlikka erishishining insonparvarona yo'li va vositasi; ijtimoiy va maktab tarbiyalari uyg'unligining pedagogik sharti; insoniyatni umumbashariy uyg'unlikka olib borishning pedagogik yechimi; ijtimoiy-ma'naviy jabhada milliy xavfsizlikni ta'minlashning strategik ob'ekti va vositasi; etnopsixologik nuqtai-nazardan, o'quvchilarda milliy (avto va getero) stereotiplarni maqsadga muvofiq ravishda shakllantirish, rivojlantirish jarayoni ekanligi aniqlandi. Yuqoridagi ta'riflardan kelib chiqib, aytish mumkin-ki, milliy tarbiya tizimi – bu har bir xalqning o'ziga xos milliy xarakteri, axloq qoidalariga va taraqqiyotining tarbiyaviy talablariga asoslanib, yangi kompetensiyalarga ega avlodlarni yetishtirishning pedagogik jarayonidir. Milliy tarbiya ilmiy-pedagogik atama sifatida kam o'rganilganiga qaramasdan u har bir xalq

bilan azaldan birga, mavjud edi. Chunki har bir xalqning tarixi – uning o‘zligiga, xalqchil madaniyatiga asoslangan tarbiyaning tarixidir. Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, yoshlarimiz ta’lim-tarbiyasida ahamiyat kasb etadigan milliy fazilatlar va ularning shakllanishining ijtimoiy-psixologik omillari, indikatorlari, mezonlari juda muhim hisoblanadi. Bu masalada ota-onalarning, tarbiyaga mas’ul shaxslarning milliy tarbiya, milliy xarakter, milliy fazilatlar va ularning shakllanishining ijtimoiy-psixologik mexanizmlarini bilmasdan turib ularni barkamol qilib tarbiyalashning ta’sirchanligi sust bo‘ladi. Qolaversa bugungi yoshlarimiz real voqelikdan ko‘ra, virtual voqelik ta’siriga ko‘proq tobe bo‘lib borayotgan bir vaqtda tarbiya masalasidagi ishlarimizni yangicha, zamonaviy yo‘nalish va yondashuvlarda tashkil etishimiz juda muhim hisoblanadi. Shuning uchun mazkur yo‘nalishdagi tadqiqotlarni ko‘lamini kengaytirish maqsadga muvofiq.

Xulosa urnida shu narsani aytish joizki ta’lim tarbiya jarayonida Jaloliddin Rumi hazratlarining uzi shunday deydi: “ Rivoyat qiladilarki, bir podshoh o‘g‘lini hunarmandlar tupiga qushib quyibdi. Ular bolaga turli bilimlardan jumladan, ilmu nujumdan dars berishibdi. Shoh o‘g‘li butunlay ahmoq bo‘lgani holda o‘ziga o‘rgatilgan narsalarni puxta egallab olibdi. Kunlardan bir kun podshoh uni imtihon qilmoq uchun hovuchiga uzugini berkitib, o‘g‘liga “ bunda ne bor?” depdi. Bola:”Qo‘lingdagi dumaloq, sariq va ichi bo’sh narsadir “ degach xukmdor hayratda qolib, “Alomatlarini to’g’ri aytding , ismini ayt “, deb buyuribdi. O‘g‘li: “G‘alvir balsa kerak”, deb javob beribdi. Podshoh “Olgan tahsiling bilan meni hayratda qoldirding alomat-belgilarini aniq aytdingu, ammo g‘alvirning hovuchga sig‘masligiga qanday qilib farosating etmadi ?” debdi afsuz chekib...

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1.“Pedagogika”-o‘quv qo‘llanma. Mualliflar: Shodmonova.Sh, Ahmedova.M Hamzayeva.H Farmonova O‘, Axmedov J. Toshkent: 2014

2. “Pedagogika nazariyasi va tarixi”. Mualliflari: Abdullayeva.B, Umarova.A Saidova B. Toshkent: 2016
3. “Pedagogika” Ziyomuhammadov B. Toshkent: 2014
4. Quronov M. Milliy tarbiya. Monografiya. Toshkent: 2004.
5. Jabborov X.X.. Психологические особенности идеологического влияния “массовой культуры” на человеческий разум. СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ журнал для психологов. Основан в 2000 году в Ярославль. 2016 №2 (32). -С. 56-66.
6. Jabborov X.X. “Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining psixologik qonuniyatlari” Toshkent:2021